

VÍDEO

Entrevista com [Teresinha Mello da Silveira](#) (Brasil).

Teresinha Mello da Silveira formou-se em 1977. Seus contatos com a Gestalt-terapia ocorreram fortemente ao longo do ano de 1978, especialmente no grupo com Amorim – Décio Casarin, Jane Rodrigues, Maria Cristina de Sales e outros. A Gestalt tinha a ver com seu jeito pessoal de ser, de poder expressar mais movimento, ação, proximidade, envolvimento. Começou a dar cursos de formação em 1980, quando também introduziu o estágio de Gestalt na graduação da UERJ. As aulas de Gestalt-terapia começaram em 84-85. Funda a Vita Clínica em 1987, ao lado de uma psicóloga existencial e outra cognitivo-comportamental (Eliane Falcone). Fez em 1999, ano do seu concurso para doutorado. Identifica no Rio as seguintes fases da Gestalt: anos 70 é a Gestalt da ação; início dos 80, procurando suas raízes na teoria; segunda metade de 80, ênfase na relação terapêutica; década de 90, Gestalt mais sedimentada, com muitas trocas entre os profissionais: pluralidade, menos disputa e rivalidade (58 min; Janeiro 2005).